

Landstaal of moedertaal?

Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C)

Geert Driessen*

1 Inleiding

Onderwijs in Eigen Taal (OETC) bestaat momenteel enkele tientallen jaren. Het is bedoeld voor allochtone kinderen, die een beperkt aantal uren per week onderwijs kunnen volgen in de taal en cultuur van het herkomstland. Binnen deze onderwijsvorm kunnen enige varianten worden onderscheiden. Zo bestaat er OETC dat door eigen 'organisaties' (bijv. groepen van ouders) wordt verzorgd en gefinancierd. Dit onderwijs vindt per definitie buiten de reguliere schooltijden plaats. Daarnaast is er ook OETC dat onder schooltijd op de basisscholen wordt gegeven. Dit vormt de hoofdmoot van het OETC. De financiering ervan komt voor rekening van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Over het functioneren van het OETC zijn recentelijk enkele onderzoeksverslagen verschenen (Inspectie van het Onderwijs, 1988; Driessen, Jungbluth en Louvenberg, 1988; Driessen, De Bot en Jungbluth, 1989; Van de Wetering, 1990; Driessen, 1990). De teneur van de in die verslagen getrokken conclusies is niet erg optimistisch. Hoewel er in de loop van de jaren wel enige verbetering valt te bespeuren, zijn de randcondities waaronder het OETC moet functioneren nog steeds verre van ideaal. Over het rendement van het OETC – voor zover dat te meten valt – van bepaalde allochtone groepen zijn sommige onderzoekers niet erg enthousiast. Bij dit laatste dient uiteraard te worden aangetekend dat randcondities en rendement niet los van elkaar kunnen worden gezien. Een aspect dat tot nu onderbelicht is gebleven betreft de invulling van het begrip 'eigen taal'. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de taal die tijdens het OETC wordt onderwezen ook daadwerkelijk de eigen taal is van de leerlingen. Dit is het probleem dat in dit artikel centraal staat. De taalsituatie van de Marokkaanse leerlingen wordt daarbij als concreet voorbeeld genomen. Allereerst wordt ingegaan op het onderscheid tussen moedertaal, landstaal en eigen taal. Daarna volgen enkele recente onderzoeksresultaten betreffende de eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen. Het artikel wordt afgesloten met een beschouwing over de toekomst van het Marokkaanse OET(C), waarbij met name wordt gereageerd op het overheidsbeleid in dezen.

2 Moedertaal, landstaal, eigen taal

De door het departement geredigeerde Notitie over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1983) stelt dat het OETC gegeven dient te worden in de officiële taal van het herkomstland. Daarvoor worden argumenten aangevoerd als: alleen de officiële landstaal geeft voldoende toegang tot de cultuur, het maatschappelijk leven en het onderwijs in het land van herkomst; de keuze voor de officiële landstalen is vastgelegd in

internationale overeenkomsten; een keuze voor andere dan officiële landstalen stelt het onderwijs voor vele onoverkomelijke praktische problemen en bovendien leidt dit tot een onwerkbaar versplintering van het OETC. Volgens de notitie wordt één uitzondering gemaakt: Molukse leerlingen ontvangen OETC in het Moluks Maleis en niet in het Bahasa Indonesia – hetgeen de officiële landstaal is. In de praktijk blijkt echter ook een uitzondering te zijn gemaakt voor het OETC van de Suryoye, een Turkse minderheidsgroep, die om politieke redenen OETC krijgt in het Syrisch. In de overheidsnotitie wordt terloops opgemerkt dat de keuze voor de officiële landstaal wel tot gevolg kan hebben dat leerlingen die thuis een andere voertaal hebben dan de officiële landstaal een tweede voor hen vreemde taal leren. Dit is evenwel het enige dat daarover wordt gemeld. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat een niet onaanzienlijk deel van de (potentiële) OETC-populatie niet de landstaal, maar een andere taal of dialect als moedertaal heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Koerden die niet het Turks maar het Koerdisch als moedertaal hebben. Voor de Koerden – wier eigen taal in Turkije wordt onderdrukt – roept het Turks negatieve associaties op met de cultuur van hun overheersers. Ook voor Marokkanen is de officiële landstaal niet de moedertaal; voor hen ligt de taalsituatie nog gecompliceerder dan voor Turken. Vanwege deze uitzonderlijke situatie wordt hier dieper op ingegaan.

Voor Marokko moet nadrukkelijk een onderscheid worden gemaakt tussen gesproken taal en geschreven taal. Wat gesproken taal betreft zijn er op de eerste plaats de marokkaans-Arabische dialecten, die onderling in het algemeen goed verstaanbaar zijn. Daarnaast is er ook nog een aantal Berbervariëteiten; deze variëteiten zijn onderling niet of nauwelijks verstaanbaar. Als lingua franca bedienen Marokkanen zich van het Marokkaans-Arabisch. Naast deze varianten van gesproken taal kan het Klassiek-Arabisch als – voornamelijk – geschreven taal worden onderscheiden. Dit betreft de taal van de koran, waarmee de meeste Marokkanen via hun godsdienst te maken hebben. Een hedendaagse versie van het Klassiek-Arabisch is het Modern Standaard-Arabisch. Dit is de taal die op de scholen wordt onderwezen. Van belang is het daarbij dat de afstand tussen Marokkaans-Arabisch en Modern Standaard-Arabisch minder groot is dan die tussen Berbers en Modern Standaard-Arabisch. Recentelijk neemt via de moderne massamedia ook de invloed van andere Arabische taalvarianten toe. In Marokko spelen naast de al genoemde talen ook nog het Frans en – zij het in mindere mate – het Spaans een rol. De keuze voor het gebruik van een bepaalde taal wordt sterk door de situatie bepaald. In het algemeen wordt in informele contacten Marokkaans-Arabisch of Berbers gesproken, terwijl in formele situaties Modern Standaard-Arabisch of Frans domineren.¹ Duidelijk zal zijn dat Marokkanen te maken hebben met een uiterst gecompliceerde taalsituatie. Daar moet aan worden toegevoegd dat de verwerving van het Modern Standaard-Arabisch geen sinecure is. In Marokko zelf duurt het gemiddeld drie schooljaren voordat de kinderen technisch kunnen lezen; daarna kan het begrijpend lezen pas beginnen (Otten, in: De Jong, Mol en Oirbans, 1988). Ter vergelijking: Nederlandse kinderen kunnen in hun eerste schooljaar (groep 3) al technisch lezen. Marokkaanse kinderen hebben bij volledig dagonderwijs 4 à 5 jaar nodig om een eenvoudige Arabische tekst te kun-

nen schrijven (Bentahila, persoonlijke mededeling, 1988).² Voor Marokkaanse kinderen in Nederland ligt de verwerving van het Modern Standaard-Arabisch veel moeilijker, omdat zij hier nog minder in contact komen met deze taal dan in Marokko zelf. Bovendien hebben zij in Nederland behalve met het Nederlandse schrift ook nog te maken met een volstrekt daarvan afwijkend Arabisch schrift en een andere schrijfrichting.

Tot nu toe zijn enkele termen gebezigd die verband houden met de taal: moedertaal, landstaal en eigen taal. Met 'moedertaal' wordt de taal bedoeld die het kind met de ouders spreekt en waarin het is gesocialiseerd; chronologisch is het de eerste taal waarmee het te maken krijgt. Onder 'landstaal' wordt de officiële taal van het herkomstland van het kind begrepen; dit hoeft niet noodzakelijkerwijs de moedertaal te zijn. De term 'eigen taal' is verbonden met het OETC en komt – op enkele uitzonderingen na – overeen met de landstaal.

3 Onderzoek naar de eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen

Op basis van het in paragraaf 2 gestelde kan worden geconcludeerd dat het leren van het Modern Standaard-Arabisch voor alle Marokkaanse kinderen niet gemakkelijk zal zijn, en dat bovendien verwacht kan worden dat dit voor kinderen met een Berber-achtergrond (Berberofonen) nog weer moeilijker is dan voor kinderen met een Marokkaans-Arabisch achtergrond (Arabofonen). In deze paragraaf wordt dit geadstrueerd aan de hand van de resultaten van een recent onderzoek naar de effecten van OETC (Driessen e.a., 1989). Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het bereikte taalvaardigheidsniveau, de taal die de leerlingen spreken, verschillen in taalvaardigheidsniveau tussen Arabofonen en Berberofonen, de relatie taalvaardigheidsniveau en OETC-deelname en de relatie taalvaardigheidsniveau en ervaring in het Nederlandse onderwijs.

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde (ITT) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het vond plaats op 120 basisscholen verspreid over heel Nederland. Voor dit artikel is van belang dat het daarbij ging om 254 Marokkaanse leerlingen die in het schooljaar 1987/1988 in groep 8 zaten.³ Van die leerlingen is onder andere bekend hoeveel uren OETC zij gedurende de laatste twee schooljaren gemiddeld per week volgden, hoeveel jaren zij aan het Nederlandse onderwijs hadden deelgenomen en welke taal zij in een viertal situaties spraken. Daarnaast is hun eigen-taalvaardigheid op verschillende manieren vastgesteld. Wat dit laatste betreft is op de eerste plaats via een – speciaal voor dit onderzoek geconstrueerde – toets de schriftelijke taalvaardigheid bepaald. De toets telt 53 opgaven en is gedeeltelijk tweetalig: de opgaven zelf zijn in het Arabisch en de instructie of vraagstelling bij elke opgave is zowel in het Arabisch als in het Nederlands geformuleerd. De toets is zodanig opgesteld dat slechts een deel ervan eigen schrijfvaardigheid (productie) vergt. De veronderstelling was dat leerlingen met alleen een passieve beheersing van het Modern Standaard-

Arabisch (dus van het schriftelijk Arabisch) toch een aanzienlijk deel van de toets zouden moeten kunnen maken. Behalve deze toets is ook gebruik gemaakt van zelf-evaluatieschalen. Aan de hand van twaalf concrete taalgebruikssituaties konden de leerlingen daarop aangeven hoe zij hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid inschatten. Ten slotte is ook nog aan de OETC-leerkrachten gevraagd de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van hun leerlingen te beoordelen. In tabel 1 worden de scores op deze taalmaten gepresenteerd.

Tabel 1 Toetsscores, leerling- en leerkrachtoordeel beheersing eigen taal (gemiddelden).

taaltoets	33%
leerlingoordeel	3,2
OETC-leerkrachtoordeel	3,5

In tabel 1 zijn de toetsscores uitgedrukt in het percentage goed beantwoorde opgaven; de leerling- en leerkrachtoordelen zijn geschaald van 1 'geen beheersing' tot 5 'goede beheersing'. Opmerkelijk is het zeer lage percentage goed gemaakte toetsopgaven: gemiddeld genomen hebben de leerlingen slechts een derde van de opgaven correct beantwoord. Eigenlijk ligt dit percentage nog lager, omdat een aanzienlijk deel van de leerlingen (42 procent) géén van de opgaven kon beantwoorden. Deze groep leerlingen is bij de berekening van het in tabel 1 gepresenteerde percentage uitgesloten. De leerlingen die geen van de opgaven konden beantwoorden, gaven bij de opgaven vaak reacties in de trant van: 'Ik kan dit niet lezen!' en 'Wat staat hier?' Wat het leerling- en leerkrachtoordeel betreft liggen de scores (net) boven het theoretische gemiddelde. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de leerlingen de taal enigszins beheersen. Opgemerkt moet worden dat de scores op de items die betrekking hebben op de mondelinge-taalbeheersing hoger liggen dan die welke over de schriftelijke-taalbeheersing gaan. Het oordeel van de OETC-leerkrachten is wat positiever dan dat van de leerlingen; mogelijk kan dit worden toegeschreven aan het feit dat deze leerkrachten alleen leerlingen hebben beoordeeld die op het moment van de dataverzameling OETC bij hen volgden.⁴

Omdat er in de literatuur wordt gesteld dat de afstand tussen Marokkaans-Arabisch en Modern Standaard-Arabisch minder groot is dan die tussen Berbers en Modern Standaard-Arabisch, zijn de scores van de Arabofone en Berberofone leerlingen vergeleken. Het gaat hier dus om een vergelijking van de eigen-taalvaardigheid naar moedertaal. De indeling van deze twee groepen is gebaseerd op de vraag aan de leerlingen welke taal zij meestal spreken. Geïnfomeerd is naar hun taalkeuze in gespreksituaties met hun vader, met hun moeder, met hun broers en zussen en met Marokkaanse vrienden of vriendinnen. Zij konden daarbij kiezen uit één van de volgende drie antwoordmogelijkheden: 'meestal Marokkaans-Arabisch' of 'meestal Berbers' of 'meestal Nederlands'. In tabel 2 worden de betreffende percentages gepresenteerd.

Wat op basis van tabel 2 geconcludeerd kan worden, is dat er zich twee soorten verschuivingen in taalkeuze manifesteren. Op de eerste plaats vindt er een intergenerationele verschuiving plaats van niet-Nederlands naar Nederlands:

Tabel 2 Taalkeuze van het kind in gesprekssituaties met vader, moeder, broers en zussen en met Marokkaanse vrienden en vriendinnen (percentages).

	<i>Marokkaans-Arabisch</i>	<i>Berbers</i>	<i>Nederlands</i>
vader	58	34	8
moeder	58	36	6
broers/zussen	21	8	71
vriend(inn)en	16	4	80

70 à 80 procent van de kinderen spreekt onderling en met leeftijdgenoten meestal Nederlands, terwijl minder dan 10 procent die taal met hun ouders spreekt. Op de tweede plaats is er van binnen naar buiten het gezin een toenemend gebruik van de Nederlandse taal waarneembaar: met de ouders spreekt minder van 10 procent Nederlands, met broers en zussen is dat al 70 procent en met vrienden en vriendinnen is het percentage gestegen tot 80 (vgl. De Rooter, 1989). Waarschijnlijk zal dit er uiteindelijk toe leiden dat als gevolg van deze verschuivingen taalverlies zal optreden.

Hoe snel en in welke mate dat zal gebeuren is vooralsnog onduidelijk, maar de hoge percentages kinderen die met broers en zussen en met leeftijdgenoten Nederlands spreken vormen er aanwijzingen voor dat het snel gaat. En dat het snel kan gaan, wordt duidelijk uit de studie van Bentahila en Davies (1988) naar taalverschuiving onder Berbers in Marokko. Zij wijzen erop dat in een groot aantal gevallen de taal verloren gaat binnen één generatie. Veel mensen die in hun jeugd vloeiend en uitsluitend Berbers spraken, konden op latere leeftijd nog slechts enkele woorden uiten in die taal. Dit geldt dus voor de Marokkaanse situatie; verwacht kan worden dat de condities voor taalbehoud in Nederland nog ongunstiger zijn.

Op basis van de taalkeuze zijn twee groepen gevormd: leerlingen die aangaven meestal Marokkaans-Arabisch en leerlingen die zeiden meestal Berbers met hun vader te spreken. De eerste groep bestaat uit circa 63 procent en de tweede uit 37 procent van de leerlingen.⁵ Het betreft het feitelijke, actuele taalgebruik. Het is dus mogelijk (zelfs waarschijnlijk) dat er zich onder de groep Arabofonen leerlingen bevinden die zelf of wier ouders oorspronkelijk Berbers spraken, maar die in de loop van de tijd Marokkaans-Arabisch of Nederlands zijn gaan spreken. De eerste genoemde vorm van taalverschuiving (of taalverlies) – van Berbers naar Marokkaans-Arabisch – komt veelvuldig voor onder Marokkanen die van het platteland naar de stad trekken. De vermelde percentages komen ongeveer overeen met die welke Bentahila en Davies (1988) geven voor Marokko. Zij schatten dat ongeveer twee derde van de Marokkanen van origine een Berberachtergrond heeft, maar dat het aantal Marokkanen dat daadwerkelijk Berbers spreekt waarschijnlijk minder dan een derde is. In tabel 3 worden de scores uit tabel 1 uitgesplitst naar moedertaal.

Tabel 3 Toetsscores, leerling- en leerkrachtoordeel beheersing eigen taal naar moedertaal (gemiddelden).

	<i>Marokkaans-Arabisch</i>	<i>Berbers</i>
taaltoets	39%	24%
leerlingoordeel	3,5	2,9
OETC-leerkrachtoordeel	3,7	3,3

Uit tabel 3 blijkt dat leerlingen die met hun vader Marokkaans-Arabisch spreken inderdaad op alle drie de taalvaardigheidsinstrumenten (significant) hogere scores halen dan leerlingen die Berbers spreken.⁶ De veronderstelling over de afstand tussen de talen wordt nog eens extra bevestigd door het gegeven dat er tussen beide groepen geen enkel verschil bestaat in de scores op een tegelijkertijd afgenomen cultuurtoets (waar hier verder niet op wordt ingegaan), die in zijn geheel zowel in het Arabisch als in het Nederlands werd aangeboden. De verschillen tussen Arabofone en Berberofone leerlingen manifesteren zich dus alleen in hun taalvaardigheid.

De scores op de drie taalvaardigheidsmaten zijn gerelateerd aan het gemiddeld aantal uren dat de Marokkaanse leerlingen onder schooltijd ('binnenschools') OETC volgden. Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden, namelijk gemiddeld 1, 1,5, 2, 2,5 en 3 uur OETC per week. De verbanden tussen het aantal uren OETC en de eigen-taalvaardigheid zijn voor alle drie de instrumenten slechts zeer zwak en bovendien geenszins rechtlijnig.⁷ Er bestaan met andere woorden geen aanwijzingen dat met de toename van het aantal uren OETC tevens het taalvaardigheidsniveau stijgt. Een voor de hand liggende conclusie zou vervolgens kunnen zijn dat de leerlingen nagenoeg niets opsteken van het Modern Standaard-Arabisch gedurende de OETC-lessen. Er zijn indicaties dat een dergelijke conclusie niet terecht is. Dat er nauwelijks een verband bestaat tussen OETC-deelname en eigen-taalvaardigheid kan waarschijnlijk voor een groot deel worden toegeschreven aan de moeilijkheidsgraad van het Modern Standaard-Arabisch. Bij een dergelijk gering aantal OETC-uren kan nauwelijks iets anders worden verwacht dan een laag rendement (vgl. Driessen en De Bot, z.j.).

Behalve aan OETC-deelname zijn de scores op de drie taalvaardigheidsmaten ook gerelateerd aan het aantal jaren dat Nederlands onderwijs werd gevolgd. Wat dat betreft zijn er drie categorieën onderscheiden, namelijk leerlingen die in de kleuterschoolperiode (jaargroep 1-2), in de onderbouw (jaargroep 3-5) of in de bovenbouw (jaargroep 6-8) Nederlands onderwijs zijn gaan volgen. De ervaring in het Nederlandse onderwijs bedraagt dus 7-8, 4-6 of 0-3 jaar. De bijbehorende percentages leerlingen zijn: 59, 23 en 18. Dit betekent dus dat bijna 60 procent van de Marokkaanse leerlingen nagenoeg de hele basisschool in Nederland doorliep; bijna 20 procent van hen daarentegen heeft hooguit drie jaar Nederlands onderwijs gehad en verblijft dus nog relatief kort in Nederland. In tabel 4 volgen de taalvaardigheidsscores, uitgesplitst naar ervaring in het Nederlandse onderwijs.

Tabel 4 Toetsscores, leerling- en leerkrachtoordeel beheersing eigen taal naar ervaring in het Nederlandse onderwijs (gemiddelden).

	7-8 jaar	4-6 jaar	0-3 jaar
taaltoets	27%	26%	53%
leerlingoordeel	3,1	3,3	3,6
OETC-leerkrachtoordeel	3,6	3,4	3,7

Uit de taaltoets- en leerlingoordeelscores blijkt duidelijk het effect van verblijfsduur: leerlingen die pas recent Nederlands onderwijs zijn gaan volgen – en

dus waarschijnlijk langer Marokkaans onderwijs hebben gevolgd – halen significant hogere scores op de taaltoets en op het leerlingoordeel dan leerlingen die al langer in Nederland verblijven. Voor het leerkrachtoordeel is het effect wat onduidelijker, wat mogelijk te maken heeft met het gegeven dat de leerkrachten alleen een oordeel hebben uitgesproken over leerlingen die op het moment van de dataverzameling OETC-lessen kregen.⁸ Uit de tabel volgt dus dat het beheersingsniveau van het Arabisch – zoals gemeten via de taaltoets en het leerlingoordeel – lager is naarmate Marokkaanse leerlingen langer in Nederland verblijven. Met enige voorzichtigheid zou op basis hiervan kunnen worden gesteld dat er waarschijnlijk sprake is van een stagnatie in de verwerving van het Arabisch en van taalverlies bij degenen die deze taal al tot op zekere hoogte beheersen.

Wat kan nu – bovenstaande onderzoeksresultaten samenvattend – worden geconcludeerd? Allereerst blijkt dat de schriftelijke beheersing van de eigen taal, het Modern Standaard-Arabisch, vrij zwak is. Verder zijn er duidelijke aanwijzingen dat jonge Marokkanen steeds meer de Nederlandse taal gebruiken in plaats van hun moedertaal. Ook is evident dat Arabofone leerlingen inderdaad een duidelijke voorsprong hebben op Berberofone leerlingen als het gaat om de eigen-taalvaardigheid. Wat OETC-deelname betreft zijn er geen eenduidige samenhangen met de eigen-taalvaardigheid aangetroffen. Wel blijkt er een effect van verblijfsduur te bestaan: naarmate Marokkaanse leerlingen langer Nederlands onderwijs hebben gevolgd, is hun beheersing van de eigen taal lager.

4 De toekomst van het Marokkaanse OET(C)

In 1989 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen een concept-beleidsnotitie Onderwijs in de Eigen Taal doen verschijnen (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1989). In tegenstelling tot de eerdere notitie uit 1983 krijgt in deze nieuwe notitie het onderscheid landstaal versus moedertaal aanzienlijk meer aandacht. Er wordt nu een expliciet onderscheid gemaakt tussen Onderwijs in de Eigen Taal als vak en het gebruik van de eigen taal als instructietaal ter ondersteuning van het Nederlandse onderwijs. Dit laatste wordt vaak aangeduid als OETC, maar is het feitelijk niet. Voorgesteld wordt de mogelijkheden tot tweetalige opvang te vergroten. Voor deze opvang zou, in die gevallen waar de moedertaal afwijkt van de landstaal, de moedertaal kunnen worden gebruikt. Een dergelijke opvang moet dan beperkt blijven tot de eerste drie jaargroepen. Vanaf jaargroep 4 mag alleen nog OET in de landstaal worden gegeven; het gaat dan om OET als leergebied. Binnen het OETC komt de cultuurcomponent te vervallen, omdat de verwerving van de taal het belangrijkste wordt gevonden. De taal vormt een essentieel onderdeel van de cultuur; cultuur wordt in de taal weerspiegeld en door middel van de taal wordt de toegang tot het eigen culturele erfgoed mogelijk gemaakt. Als doelstellingen voor het OET gelden:

- het onderhouden/verwerven van de eigen taal, dat wil zeggen de officiële

taal van het land van oorsprong, mede ten behoeve van toegang tot het eigen culturele erfgoed;

- het bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfconcept, van een eigen culturele identiteit in de Nederlandse samenleving.

Volgens de notitie moet niet worden gestreefd naar beheersing van de eigen taal op hetzelfde niveau als dat van de leeftijdgenoten van de leerlingen in het herkomstland, maar naar functionele tweetaligheid door middel van taalonderhoud en zelfs verwerving als tweede taal voor die leerlingen van de tweede of derde generatie, waar thuis die taal niet of onvoldoende wordt gesproken. Door de taal tot op het niveau te leren dat bijvoorbeeld de krant en boeken kunnen worden gelezen en dat de leerlingen zich ook mondeling daarmee goed kunnen redden, is toegang tot het eigen culturele erfgoed gewaarborgd en zijn de leerlingen (ook op latere momenten in hun leven) in staat de taal verder te ontwikkelen.

Bij deze nieuwe overheidsvoorstellen kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Op enkele daarvan wordt hier nader ingegaan. Daarbij wordt met name gerefereerd aan de in paragraaf 3 gepresenteerde onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt aangesloten bij eerdere uitkomsten van onderzoek op dit gebied.

Op de eerste plaats is het de vraag in hoeverre het in de notitie gestelde ook daadwerkelijk zal doorwerken in de dagelijkse onderwijspraktijk. Uit onderzoek is gebleken dat er een forse afstand bestaat tussen papier en praktijk, zowel op macro-, meso- als microniveau (bijv. het verschil tussen overheidsintenties en de concrete uitvoering daarvan in de onderwijspraktijk (vgl. Driessen e.a., 1988; Jungbluth en Driessen, 1989; Van de Wetering, 1990). De controle op die praktijk is – alleen al door de taalbarrière – zeer gering. Daarbij komt dat er een zeer grote heterogeniteit bestaat in OETC-lessituaties.

Mogelijk biedt het laten vervallen van de cultuurcomponent wat meer ruimte voor taalonderwijs, alhoewel eventuele resultaten daarvan zeker niet overschat moeten worden. Taal en cultuur zijn met elkaar verweven en tijdens de taallessen komen ook cultuurelementen aan de orde. Zeker wanneer tijdens de OETC-lessen gedurende het cultuurdeel – voor zover dat al kan worden onderscheiden – door de leerkrachten en leerlingen in de moeder- of landstaal wordt gecommuniceerd, is het niet waarschijnlijk dat het taalvaardigheidsniveau door het weglaten van de cultuurcomponent plotseling zal stijgen. Bovendien kan een eventuele winst alleen al vanwege het geringe aantal uren nooit erg groot zijn.

Ofschoon in de notitie wordt erkend dat praktische, materiële en andere omstandigheden grenzen kunnen stellen aan een onbelemmerde effectuering van het voorgestelde beleid, wordt over deze kwestie wel erg gemakkelijk heen gestapt – met name als het gaat om de situatie van de Marokkaanse leerlingen. Voor het gebruik van de moedertaal valt veel te zeggen. Zo wordt op deze manier in het onderwijs namelijk in veel gevallen beter aangesloten bij de thuissituatie. Pedagogisch-didactisch en sociaal-psychologisch is dit juist. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan de linguïstisch georiënteerde opvatting dat eerst de moedertaal tot op zeker niveau dient te worden beheerst voordat met succes aan het leren van een tweede taal kan worden begonnen. In dit opzicht verdient

de notitie dan ook lof. Maar hoe staat het met de praktische uitwerking? Vooraf moet worden vermeld dat de Marokkaanse ouders geen behoefte schijnen te hebben aan onderwijs in de moedertaal voor hun kinderen (De Jong e.a., 1988). Zij voeren voor deze keuze onder meer aan dat de landstaal meer status heeft en een betere toegang geeft tot officiële geschriften. Mochten er echter toch nog Marokkaanse ouders zijn die pedagogische argumenten laten prevaleren boven andere motieven, dan is het nog maar zeer de vraag hoe concreet inhoud kan worden gegeven aan onderwijs in de moedertaal, c.q. Marokkaans-Arabisch of Berbers. Het Berbers kent geen schriftelijke traditie, het wordt louter gesproken. Er bestaan daarom ook geen taalmethoden en leermiddelen. Het onderwijs zal dus noodgedwongen beperkt blijven tot mondeling onderwijs. Verder is er in het algemeen al sprake van een tekort aan Marokkaanse leerkrachten (Driessen e.a. 1988). Verwacht kan worden dat Marokkaanse leerkrachten die les kunnen – en willen – geven in het Berbers al helemaal moeilijk te vinden zullen zijn (in Marokko zelf bestaat ook niet zoiets als onderwijs in het Berbers). Voor het Marokkaans-Arabisch gelden deels soortgelijke kanttekeningen.

Als doel voor het toekomstige OET geldt volgens de notitie functionele tweetaligheid door middel van taalonderhoud en (zelfs)-verwerving. De leerlingen zouden zich mondeling goed moeten kunnen redden en bovendien kranten en boeken moeten kunnen lezen. Gelet op de in paragraaf 3 gepresenteerde onderzoeksresultaten (en verder Van de Wetering, 1990, die in haar evaluatie van het Marokkaanse OETC tot vergelijkbare resultaten komt wat het taalvaardigheidsniveau betreft), kan niet anders worden geconcludeerd dan dat dit over de schriftelijke component gestelde zonder meer een onrealistisch doel is. De Arabofone leerlingen kunnen dit binnen het huidige tijdsbestek niet bereiken en de Berberofone leerlingen zeker niet. Het nastreven van een dergelijk niet te verwezenlijken doel wordt des te problematischer indien de eerder geschetste ontwikkeling, dat met de toename van de verblijfsduur van de Marokkanen het taalvaardigheidsniveau daalt, zich doorzet. Dat het overheidsdoel niet erg realistisch is, kan impliciet ook worden afgeleid uit de onmiskenbare verschuiving van het gebruik van de moedertaal naar het gebruik van de Nederlandse taal. De Bot (1987) heeft er eerder al op gewezen dat het vasthouden aan te hoog gegrepen doelstellingen niet erg verstandig is. Op basis van een studie waarin hij taalverlies onder minderheidsgroepen in verschillende landen vergelijkt, concludeert hij dat, ondanks de intenties die men mag hebben, de kans op taalbehoud gering is en dat het kost wat kost nastreven van te hoge doelen betekent dat men tegen de stroom inroeit en een onverantwoorde druk legt op degenen die het onderwijs moeten realiseren. Hij pleit er dan ook voor de doelen van het OETC zodanig aan te passen dat de nadruk niet meer ligt op taalbehoud (vergelijkbaar met het niveau van leeftijdgenoten in het herkomstland), maar op taalonderhoud waarbij dient te worden aangesloten bij het kennisniveau van de allochtone kinderen in Nederland.

Op dit moment bestaan er al mogelijkheden om in het voortgezet onderwijs Arabisch als vak te volgen. Gelet op wat empirisch is vastgesteld met betrekking tot het taalvaardigheidsniveau zal een dergelijke voortzetting na de lessen OETC in het basisonderwijs zonder meer onontbeerlijk zijn om ten minste tot een redelijk niveau te komen. Omdat het aanbod aandergelijke OET momenteel echter

vrij gering is, zou dit voor een groot deel van de Marokkaanse leerlingen onherroepelijk betekenen dat het OETC in het basisonderwijs tevens eindonderwijs is in het Arabisch. Een en ander pleit er daarom voor juist in het voortgezet onderwijs de mogelijkheden tot het volgen van OET sterk uit te breiden. Hoewel in de notitie hieraan enige aandacht wordt besteed, is het maar zeer de vraag hoe een en ander in de praktijk kan worden verwezenlijkt.

In de notitie wordt slechts kort gesproken over voorlichting aan ouders. Gelet op wat nu bekend is over het taalvaardigheidsniveau is het zeer aanbevelenswaardig een goede voorlichting op te zetten. Daarbij zou gewezen moeten worden op mogelijkheden en onmogelijkheden van het OET. Dit is niet alleen noodzakelijk om de ouders een goede en verantwoorde keuze te kunnen laten maken voor het onderwijs aan hun kinderen, maar het voorkomt ook mogelijke, latere frustraties met betrekking tot het uiteindelijk bereikte niveau. Tegelijkertijd biedt dit een bescherming van de positie van de OET-leerkrachten die anders de kans lopen te worden opgezaagd met niet waar te maken verwachtingen (vgl. De Bot, 1987).

Ondanks de tegemoetkoming in het voorgestelde beleid aan het gebruik van de moedertaal in de onderbouw, blijft het dilemma van de eigen-taalkeuze bij het OET in de bovenbouw (maar ook bij het OET in de onderbouw) bestaan. Wanneer Marokkaanse kinderen in jaargroep 4 (of eerder) worden geconfronteerd met het Modern Standaard-Arabisch is dit voor hen een nieuwe, vreemde taal. Of er voor dit dilemma een oplossing zal worden gevonden, is twijfelachtig. Het recht op onderwijs in de eigen taal staat niet ter discussie; dat recht is immers vastgelegd in internationale verdragen. Wanneer nu de ouders niet de voorkeur geven aan de moedertaal maar aan de landstaal, valt daar weinig op af te dingen, zeker niet als de landstaal de enige mogelijkheid biedt om rechtstreeks kennis te nemen van datgene wat schriftelijk is vastgelegd van de cultuur van het herkomstland.⁹ Van belang is echter wel dat de ouders zich bewust zijn (of anderszins worden gemaakt) van datgene wat verwacht kan worden van het OET. In het geval van Marokkanen betekent een en ander feitelijk dat dit OET waarschijnlijk niet zozeer als taalles moet worden gezien, maar veeleer als een gelegenheid voor de kinderen om in contact te komen (of contact te houden) met de cultuur van het herkomstland, de cultuur van hun ouders en voorouders. De taal is daarbij het medium; beperkte schriftelijke -taalverwerving of -onderhoud het doel.

Inmiddels is alweer een nieuwe concept-beleidsnotitie van de hand van de huidige staatssecretaris verschenen (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1990). Dat de overheid behoorlijk worstelt met het OET(C) wordt duidelijk uit het gegeven dat het hier om de tweede beleidsnotitie in twee jaar tijd gaat, waarbij het bovendien nog steeds een concept betreft. De nieuwe notitie neemt in grote lijnen de ideeën uit de vorige notitie over. Toch is er sprake van accentverschillen.

In de nieuwe notitie wordt het OET (de discussie over de cultuurcomponent lijkt inmiddels te zijn beslist) in een breder kader geplaatst. Er wordt meer nadruk gelegd op de inpassing van het eigen-taalonderwijs in het taalbeleid van de school. Onder dat beleid zouden dan niet alleen het eigen taalonderwijs, maar ook het vreemde-talenonderwijs (bijv. Engels in het basisonderwijs) en natuur-

lijk het onderwijs in het Nederlands (als tweede taal) vallen. Een en ander moet leiden tot geïntegreerd taalonderwijs waarvan het eigen-taalonderwijs onderdeel uitmaakt.

Meer nog dan in de notitie uit 1989 krijgt in de nieuwe notitie de eigen taal – in een tweetalige aanpak – de functie van ondersteuningstaal bij het leren van het Nederlands en het overige onderwijs toebedeeld. Het devies lijkt: de verwerving van de Nederlandse taal staat centraal en alles wat van de 'eigen' taal wordt geleerd is meegenomen. Wat het perspectief op taalonderhoud betreft, is deze notitie wat realistischer dan de voorgaande: taalonderhoud wordt nu alleen haalbaar geacht voor die leerlingen die de thuistaal in voldoende mate gebruiken.

Opvallend is ook dat de verantwoordelijkheid voor de concrete uitwerking en vormgeving van het eigen-taalbeleid – binnen de landelijk vastgestelde randvoorwaarden – bij de school als geheel (inclusief de ouders) wordt gelegd. De school bepaalt of er tweetalig onderwijs wordt gegeven, of de eigen taal wordt gebruikt bij het leren van Nederlands, op welke wijze het eigen-taalonderwijs wordt ingevuld en hoeveel formatie aan elk van de onderscheiden componenten wordt besteed. Hoewel het OETC momenteel in feite voor een deel ook al zo functioneert, bestaat door deze formalisering een vergrote kans op zeer heterogene lessituaties met navenante effecten en met waarschijnlijk meer aansluitingsproblemen bij de overgang naar het OET in het voortgezet onderwijs. De kans wordt ook groter dat er 'OET-magneetscholen' gaan ontstaan, scholen die gekozen worden door ouders vanwege de typische vormgeving van het 'eigen-taalonderwijs.

Ten slotte kan ook bij de nieuwe notitie herhaaldelijk de vraag worden gesteld naar de praktische uitvoerbaarheid van de geopperde voorstellen. In dat kader worden tal van maatregelen aangekondigd; wanneer en op welke termijn deze kunnen worden gerealiseerd blijft echter onduidelijk.

De geschiedenis van het OETC laat zien dat het beleid in dezen vooral de functie heeft gehad van het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen. Er is nauwelijks sprake van een duidelijke taalpolitiek, hoewel daarmee met de nieuwste OET-notitie wel een begin wordt gemaakt. Gezien de relatieve snelheid van die maatschappelijke ontwikkelingen is het uiteraard de vraag in hoeverre de overheid daar in het verleden eerder op had kunnen en had moeten inspringen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de nieuwe voorstellen tekenen vertonen van een halfslachtig compromis: enerzijds wordt aangesloten bij wetenschappelijke veronderstellingen en inzichten betreffende de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen; anderzijds wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de ouders. Dit alles is zeer legitiem en lovenswaardig. Het probleem zit echter in het feit dat men uit het oog lijkt te hebben verloren wat de praktische consequenties zijn van een dergelijk (nieuw) tweesporenbeleid. Evenmin lijkt men in de gaten te hebben dat de tijd almaar verstrijkt.

Noten

- * Dr. G. Driessen is als onderwijskundig onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen.
Ik dank dr. Kees de Bot die bij een eerdere versie van dit artikel enkele constructieve opmerkingen heeft geplaatst. Dit impliceert overigens niet dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de definitieve versie.
1. Voor een nadere beschrijving van de taalsituatie van Marokkanen wordt verwezen naar De Ruiter (1990).
 2. Relevant is ook dat het rendement van het Marokkaanse onderwijs bijzonder laag is: gemiddeld doen de leerlingen er 9 jaar over om 5 leerjaren te voltooien (Hermans, 1982).
 3. Voor een uitgebreide beschrijving van de selectie van de onderzochte scholen, van de operationalisatie van de gehanteerde variabelen en van de dataverzameling wordt verwezen naar Driessen e.a. (1988, 1989) en Driessen (1990).
 4. Behalve van de Marokkaanse, zijn ook van de Turkse en Spaanse leerlingen de scores bekend op de leerling- en leerkrachtoordelen. Omdat hiervoor dezelfde meetinstrumenten zijn gebruikt, kunnen deze oordelen onderling worden vergeleken. De Turkse leerlingen halen op het leerling- en leerkrachtoordeel een gemiddeld 4,2 en 4,1; de Spaanse leerlingen scoren gemiddeld 4,0 en 4,0. Evident is hiermee dat zowel de Turkse als Spaanse leerlingen en leerkrachten beduidend positiever zijn over de beheersing van de eigen taal dan de Marokkaanse.
 5. Voor deze analyse zijn dus alleen de leerlingen met elkaar vergeleken die aangaven of meestal Marokkaans-Arabisch of meestal Berbers met hun vader te spreken. Het beperkte aantal leerlingen dat zei meestal Nederlands te spreken is van de analyse uitgesloten.
 6. Door het verschil in moedertaal (Marokkaans-Arabisch dan wel Berbers) wordt voor de drie maten achtereenvolgens 6, 12 en 6 procent variantie verklaard (η^2).
 7. De nominaal-metrische samenhang, uitgedrukt in de coëfficiënt eta, bedraagt voor toetsscores, leerling- en leerkrachtoordelen respectievelijk .10, .16 en .26.
 8. Eta bedraagt voor toetsscores, leerling- en leerkrachtoordelen respectievelijk .40, .21 en .13. Indien via covariantieanalyse de invloed van OETC-deelname constant wordt gehouden, verandert er in de afwijkingsscores van het gemiddelde nagenoeg niets.
 9. Wat nu precies onder de 'eigen' cultuur moet worden verstaan, vormt op zich weer een probleem. Tussen de culturen van de onderscheiden Berbergroepen en Arabofonen bestaan grote verschillen. Daarnaast is een cultuur geen statisch fenomeen; zij maakt een ontwikkeling door. Dit betekent dat de cultuur (culturen) van Marokkanen in Nederland ook weer afwijkt (afwijken) van die in Marokko zelf.

Literatuur

- Bentahila, A. en E. Davies, *Convergence and divergence: two cases of language shift in Morocco*. Paper presented at the international workshop on maintenance and loss of ethnic minority languages, Noordwijkerhout, Aug. 28-30, 1988.
- Boeschoten, R., L. Verhoeven en A. Vermeer, De taal van Turkse en Marokkaanse kinderen. In: R. Appel (red.), *Minderheden: taal en onderwijs*. Muiderberg: Coutinho, 1986, 44-66.
- Bot, K. de, Taalbehoud, taalonderhoud en OETC. *Levende Talen*, 1987, 2, 108-112.
- Driessen, G., *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS, 1990.
- Driessen, G. en K. de Bot, *De eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen. Een nadere relativering*. Nijmegen: ITS, z.j.
- Driessen, G., P. Jungbluth en J. Louvenberg, *OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang*. 's-Gravenhage: SVO, 1988.
- Driessen, G., K. de Bot en P. Jungbluth, *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS, 1989.
- Hamaekers, A., Het onderwijs in Marokko. In: E. de Moor (red.) *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs*. Muiderberg: Coutinho, 1985, 85-92.
- Hermans, P., Het onderwijs in Marokko. In: A. Gailly en J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leerproblemen in de immigratie*. Leuven: ACCO, 1982, 25-33.
- Inspectie van het Onderwijs, *OETC: niet apart maar samen. Een verkennend onderzoek, naar de stand van zaken betreffende het onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in het basisonderwijs*. 's-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1988.
- Jong, M.J. de, *A modest role for ethnic minority languages in education*. Paper presented at the International workshop on maintenance and loss of ethnic minority languages. Noordwijkerhout, Aug. 28-30, 1988.

- Jong, M.J. de, A. Molen P. Oirbans, *Zoveel talen, zoveel zinnen. De behoefte aan lessen eigen taal in het V.O.* Rotterdam: Erasmusuniversiteit, 1988.
- Jungbluth, P. en G. Driessen, *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Pretenties aanzienlijk, verwachtingen gering.* *Pedagogische Studiën*, 1989, 66, 52-60.
- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, *Notitie over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.* 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983.
- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, *Concept-beleidsnotitie Onderwijs in de Eigen Taal.* Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1989.
- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, *Concept-beleidsnotitie Onderwijs in Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs.* Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1990.
- Otten, R., *Taalmoeilijkheden bij Marokkanen.* In: A. Gailly en J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie.* Leuven: ACCO 1982, 93-114.
- Otten, R., *De stem van de Marokkaanse arbeiders.* In: E. de Moor (red.), *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs.* Muiderberg: Coutinho, 1985, 109-126.
- Ruiter, J.J. de, *Young Moroccans in the Netherlands: an integral approach to their language situation and acquisition of Dutch.* Utrecht: Rijksuniversiteit, 1989.
- Ruiter, J.J., de, *De taalsituatie van jonge Marokkanen in Nederland.* *Migrantenstudies*, 1990, 1, 2-17.
- Schippers, A. en K. Versteegh. *Het Arabisch. Norm en realiteit.* Muiderberg: Coutinho, 1987.
- Verhoeven, L., *Geschreven taal en etnische minderheden.* In: E. de Moor (red.), *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs.* Muiderberg: Coutinho, 1985, 45-58.
- Wagenaar, E. en E. Scholte, *Tweetalig onderwijs voor jonge Marokkaanse kinderen.* *Pedagogisch Tijdschrift*, 1989, 14, 231-244.
- Wetering, W. van de, *Onderwijs in eigen taal en cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel.* Utrecht: Rijksuniversiteit, 1990.